

Università degli Studi di Trento

Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, Meccanica
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile

Corso di Costruzioni Idrauliche

Relazione Pluviometrica

Studenti

Dossi Giulia Mat. 189463

Luchetta Michele Mat. 191082

Lorenzini Simone Mat. 191083

Docente

Prof. Riccardo Rigon

Anno Accademico 2016/17

Indice

1	Introduzione	3
2	Analisi dei dati sperimentali	5
3	Curve di Gumbel	10
3.1	Metodo dei momenti	11
3.2	Metodo della massima verosimiglianza	12
3.3	Metodo dei minimi quadrati	14
4	Test di Pearson	16
5	Curve di possibilità pluviometrica	19

Elenco delle figure

2.1	Box Plot delle distribuzioni	5
2.2	Istogramma 1h	6
2.3	Istogramma 3h	6
2.4	Istogramma 6h	6
2.5	Istogramma 12h	6
2.6	Istogramma 24h	7
2.7	ECDF 1h	8
2.8	ECDF 3h	8
2.9	ECDF 6h	8
2.10	ECDF 12h	8
2.11	ECDF 24h	9
3.1	Curve di Gumbel (Metodo dei momenti)	12
3.2	Curve di Gumbel (Metodo della massima verosimiglianza)	14
3.3	Curve di Gumbel (Metodo dei minimi quadrati)	15
4.1	Confronto curve di Gumbel dei tre metodi	16
4.2	Curve di Gumbel migliori	18
5.1	Curve di possibilità pluviometrica	20

Capitolo 1

Introduzione

L'obiettivo di questa esercitazione è impostare una dettagliata analisi pluviometrica che ci consenta di ottenere come risultato delle curve di possibilità climatica che mettono in relazione l'altezza e la durata di precipitazione (rispettivamente in millimetri e in ore) per alcuni prefissati tempi di ritorno (in anni). Per questo sono stati elaborati i dati raccolti dalla stazione meteorologica di Rovereto, località in provincia di Trento, messi a disposizione sul sito di Meteotrentino, utilizzando per i calcoli statistici il software Jupyter, che sfrutta il linguaggio di programmazione Python 3. Le coordinate della stazione meteorologica considerata, denominata con il codice T0147, sono riportate nella seguente tabella.

Stazione:	T0147
Tavoletta n.:	32 081090
Coordinate Est/Nord	658656/5084532
Latitudine:	45°53'47.2"
Longitudine:	11°02'37.6"

Successivamente, nella tabella sottostante sono riportati i dati registrati dalla stazione dall'anno 1921 fino all'anno 2002 e contengono le massime altezze di precipitazione registrate in durate di 1, 3, 6, 12 e 24 ore. Nonostante la stazione risulti attualmente attiva, dopo il 2002 non sono state riportate altre rilevazioni.

	1h	3h	6h	12h	24h		1h	3h	6h	12h	24h
ANNO	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	ANNO	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>	<i>mm</i>
1921	nan	nan	nan	nan	nan	1962	24	35.8	38.6	39.8	56.4
1922	nan	nan	nan	nan	nan	1963	31	35.2	37.6	52.6	64.2
1923	nan	29	nan	nan	nan	1964	23.8	33.2	37.4	48	67.2
1924	nan	26,4	nan	28,3	nan	1965	48.4	49.6	54.4	63.6	73.2
1925	nan	28,9	44,9	70	nan	1966	26.4	35	35.2	45.6	74.8
1926	28	nan	32,5	58,4	90	1967	14.4	23.4	33.6	38.8	44.2
1927	35,4	nan	nan	nan	nan	1968	19.6	37.4	47.8	50.6	52
1928	34	45,6	47	84,4	104,2	1969	22.8	26.8	33.6	47.4	53.8
1929	nan	nan	nan	nan	nan	1970	41	50.2	51.8	52.2	66
1930	nan	nan	nan	nan	nan	1971	18.6	37	45.4	55.8	72.8
1931	nan	nan	nan	nan	nan	1972	17.4	30	43.6	45.2	55.6
1932	nan	nan	nan	nan	nan	1973	44.8	50.2	50.2	51.2	53.2
1933	51,4	66,6	74	74	95	1974	12	32	49	72.6	nan
1934	34,8	61,4	63,6	73,8	84,2	1975	15.2	25	37.2	45	72.6
1935	13,6	30,4	42	68,6	85,4	1976	31	35.6	48.8	68.8	106.6
1936	22,6	41,6	42	44	55,4	1977	36.6	37.4	45	74.6	83.8
1937	25,6	29,4	38,6	58,2	73,6	1978	19.8	33	43.2	65.4	99
1938	18,6	nan	51	57,2	88,4	1979	10.2	20	37.2	57.2	80.8
1939	13,6	20	32,4	64,8	65	1980	13	29.2	43.6	68.6	96.4
1940	21,2	28	51	65	71,2	1981	19.4	29.8	44.8	57	110.4
1941	nan	nan	nan	nan	nan	1982	26.8	31.4	32.4	40.6	67.6
1942	20,6	50	54,4	60,8	91,8	1983	11.4	21.4	24.4	32.8	50.4
1943	13	20	20	23,4	24,4	1984	11.8	25.2	43.6	55.8	56.6
1944	30	30,4	39,8	42,8	54,2	1985	19.6	28.6	32.4	34.2	59.2
1945	36	45,4	55,4	77,6	111,6	1986	37	48	48.8	65.6	125.6
1946	25	42	42,2	63	83,8	1987	21	40	48.4	65.6	77.2
1947	31,6	33,4	36	45,4	75,2	1988	32	36	36.2	41.4	58
1948	13,2	25	31,4	36,8	57,8	1989	47	55.6	58.4	58.4	66.6
1949	20	28,6	28,6	31,3	62,6	1990	23	54.2	54.2	71.6	87.8
1950	18,4	23,6	31	58,2	69	1991	14,2	37,4	52,6	57,6	83,8
1951	21	28	43.8	58.6	94.8	1992	26	41,4	41,4	64,6	79
1952	24.2	28.6	28.6	37.4	69.2	1993	34	34,2	34,2	40,4	50,6
1953	18.6	39.4	51.2	57.6	66.8	1994	36	41,6	41,6	52,2	59,4
1954	38.2	46.4	46.6	46.6	46.6	1995	26	30.8	32,2	43	48
1955	18	24.8	27.4	38.2	48	1996	14	23,6	29,2	43,8	62,6
1956	24.2	29.2	29.2	40.2	52	1997	15,8	26,8	32,8	42	58,4
1957	11.2	26	33.4	40	63.8	1998	57,8	60,2	60,4	60,4	60,4
1958	12.4	25.4	33	56	78.2	1999	22,8	29,2	42,8	71,2	93,2
1959	45.4	47.8	49	49.6	76.4	2000	21,4	27,2	29,6	37,8	65,2
1960	20.6	22.8	33.2	66	78.8	2001	23,2	23,6	23,6	31,4	43,6
1961	20.4	20.6	37.2	65.6	90.8	2002	20,8	26,4	41,6	47,8	56,8

Capitolo 2

Analisi dei dati sperimentali

Prendendo in considerazione le massime precipitazioni annuali per ogni durata (1,3,6,12,24 ore) si ha una distribuzione delle precipitazioni. Bisogna verificare che le altezze di pioggia al suolo siano crescenti man mano che aumenta la durata (in ore). A questo scopo è utile visualizzare i dati in modalità boxplot dove è rappresentata la mediana (linea verde), sopra la quale si ha il quantile superiore (25% dei dati) e sotto il quantile inferiore (altro 25% dei dati): i due baffi identificano invece i limiti entro i quali dovrebbero rientrare i dati sperimentali.

Figura 2.1: Box Plot delle distribuzioni

In seguito vengono rappresentati gli istogrammi che mettono in relazione le altezze di precipitazione con la frequenza con cui si verificano per ogni durata presa in considerazione.

Figura 2.2: Istogramma 1h

Figura 2.3: Istogramma 3h

Figura 2.4: Istogramma 6h

Figura 2.5: Istogramma 12h

Figura 2.6: Istogramma 24h

Il corrispettivo ingegneristico della frequenza, adottato nelle normative per la progettazione delle costruzioni idrauliche, è il tempo di ritorno definito come

$$T_r = \frac{T}{l} = \frac{n \cdot m}{l}$$

Dove:

T_r Tempo di ritorno

$\frac{l}{n} = F_r(H > h)$ corrisponde alla frequenza di superamento

T è l'intervallo temporale in cui si dispone delle misurazioni

l è il numero di volte in cui la soglia h viene superata

n è il numero di misure totali

m è il tempo di campionamento

Quindi

$$T_r = \frac{m}{F_r(H > h)} = \frac{m}{1 - F_r(H \leq h)} = \frac{m}{1 - ECDF(h)}$$

Nell'ultimo passaggio con l'abbreviazione ECDF(h) (acronimo inglese di "Empirical Cumulative Distribution Function") si è indicata la frequenza empirica di non superamento. Bisogna interpolare le frequenze empiriche con particolari famiglie di curve di distribuzione di probabilità in modo che:

$$ECDF(h) = P(H \leq h)$$

così ad ogni frequenza corrisponde un unico tempo di ritorno. Di seguito vengono riportate le ECDF ottenute per ogni durata:

Figura 2.7: ECDF 1h

Figura 2.8: ECDF 3h

Figura 2.9: ECDF 6h

Figura 2.10: ECDF 12h

Figura 2.11: ECDF 24h

Capitolo 3

Curve di Gumbel

Per poter determinare i valori di altezza per una data probabilità è necessario determinare delle curve continue che interpolino in modo adeguato le ECDF.

Si è osservato che le famiglie di curve che meglio approssimano la distribuzione reale dei dati riguardanti le precipitazioni sono le curve di distribuzione di Gumbel (o curva dei valori estremi di tipo 1), funzioni continue e definite su tutto l'asse reale, che hanno la seguente forma:

$$P[H \leq h; a, b] = e^{-e^{-\frac{h-a}{b}}} \quad -\infty < h < \infty$$

dove:

b è un parametro di forma

a è un parametro di posizione corrispondente alla moda del campione

La media analitica della distribuzione è data da

$$E[X] = b\gamma + a$$

con $\gamma = 0.577215665$, denominata costante di Eulero-Mascheroni. La moda, definita come il valore più frequente, è pari ad a mentre la mediana, ossia il valore corrispondente ad una probabilità cumulata del 50 % ($P[H \leq h = 0,5]$), è pari ad $a - b \log(\log(2))$. Infine la varianza è data da

$$Var(X) = \pi^2 \frac{b^2}{6}$$

Dato che le curve di Gumbel differiscono l'una dall'altra solo per la particolare scelta dei parametri a e b , come si può notare dalla loro definizione, l'obiettivo è quello di determinare tali coefficienti incogniti per trovare la curva associata a ciascuna durata di precipitazione: per ottenere questi parametri si utilizzano dei metodi di adattamento dei dati, ed in particolare nel presente elaborato sono stati implementati il metodo dei momenti, della massima verosimiglianza e dei minimi quadrati.

3.1 Metodo dei momenti

Questo metodo consiste nell'eguagliare i momenti dei campioni con i momenti della popolazione: naturalmente per ottenere un numero sufficiente di equazioni bisogna considerare tanti momenti quanti sono i parametri che caratterizzano la curva interpolante. Nel caso in esame la curva è quella di Gumbel caratterizzata da soli due parametri (a e b): si impone quindi che la media (momento del primo ordine) e la varianza (momento del secondo ordine) del campione coincidano con quelle della popolazione e di conseguenza, per trovare i parametri incogniti non si deve fare altro che risolvere un sistema di due equazioni in due incognite, dove compaiono μ_h e σ_h^2 che sono rispettivamente la media e la varianza empirica dei dati:

$$\mu_h = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n h_i$$

$$\sigma_h^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (h_i - \mu_h)^2$$

I momenti della popolazione risultano definiti da:

$$M[1; \theta] = \int_{-\infty}^{\infty} h \text{pdf}[h, \theta] dh$$

$$M[t; \theta] = \int_{-\infty}^{\infty} (h - E)^t \text{pdf}[h, \theta] dh \quad \text{per } t > 1$$

pdf :distribuzione densità di probabilità

θ sono i parametri da cui dipende la curva scelta

Quindi il metodo dei momenti associato alla curva di Gumbel consiste nel porre:

$$\begin{cases} \mu_h = M[1, a, b] \\ \sigma_h^2 = M[2, a, b] \end{cases}$$

E quindi

$$\begin{cases} \mu_h = b \cdot \gamma + a \\ \sigma_h^2 = \frac{b^2 \pi^2}{6} \end{cases}$$

Dall'elaborazione dei dati effettuata con Jupyter si trovano i valori di a e b per ogni durata di precipitazione, riassunti nella tabella seguente:

	1h	3h	6h	12h	24h
a	20.142614	29.739110	36.461144	47.201375	62.382302
b	8.359151	8.528276	7.960176	10.287890	14.797289

Figura 3.1: Curve di Gumbel (Metodo dei momenti)

3.2 Metodo della massima verosimiglianza

Il metodo si fonda sulla valutazione della probabilità di ottenere la serie temporale registrata: si assume quindi che i parametri più affidabili siano i

più probabili, ossia quelli corrispondenti ai massimi della distribuzione, che rappresentano quindi la moda.

In questo caso bisogna ipotizzare a priori che le misure effettuate presso la stazione meteorologica di riferimento siano tra di loro indipendenti: quindi, una volta fatta questa ipotesi, la probabilità congiunta di due o più eventi risulterà essere definita come prodotto della probabilità dei singoli eventi.

$$P[\{\theta_1, \dots, \theta_k\} | \{h_1, \dots, h_n\}] = \prod_{i=1}^n P[\{h_1, \dots, h_n\} | \{\theta_1, \dots, \theta_k\}]$$

Nella formula precedente sono stati indicati con $\{\theta_1, \dots, \theta_k\}$ i k parametri da cui dipende la curva interpolante scelta. Per semplificare i calcoli si preferisce impiegare la funzione di log-verosimiglianza: infatti è noto dalla teoria matematica degli esponenziali e dei logaritmi che il logaritmo del prodotto è uguale alla somma dei logaritmi e conseguentemente il logaritmo di una produttoria sarà uguale alla somma dei logaritmi dei termini che la compongono.

$$\log(P[\{\theta_1, \dots, \theta_k\} | \{h_1, \dots, h_n\}]) = \sum_{i=1}^n \log(P[\{h_1, \dots, h_n\} | \{\theta_1, \dots, \theta_k\}])$$

Siccome si vuole trovare i punti di massimo della distribuzione si deriva la funzione di log-verosimiglianza rispetto ai k parametri e si pongono questi termini uguali a zero. Risolvendo il sistema non lineare facendo ricorso a metodi numerici più o meno sofisticati (es. metodo di Newton-Rapson), si ottengono i valori dei parametri stimati secondo il criterio della massima verosimiglianza. Nel caso in esame si è fatto riferimento alla curva di Gumbel che è definita da solo due parametri incogniti (a e b) e quindi si ottiene il sistema seguente:

$$\begin{cases} \frac{\partial \log(P[\{h_1, \dots, h_n\} | \{a, b\}])}{\partial a} = 0 \\ \frac{\partial \log(P[\{h_1, \dots, h_n\} | \{a, b\}])}{\partial b} = 0 \end{cases}$$

Utilizzando Jupyter, i valori dei parametri che sono stati ricavati per ogni durata sono riassunti nella seguente tabella:

	1h	3h	6h	12h	24h
a	20.130719	29.588333	36.445048	46.775841	62.449152
b	7.893807	7.809697	8.811198	12.541632	17.081924

Figura 3.2: Curve di Gumbel (Metodo della massima verosimiglianza)

3.3 Metodo dei minimi quadrati

Il metodo dei minimi quadrati si propone di cercare i parametri della curva interpolante che rendano minimo lo scarto quadratico medio definito come la somma sulle n misure sperimentali della distanza verticale tra il valore calcolato analiticamente mediante la funzione di distribuzione di probabilità ipotizzata e la probabilità di non superamento, il tutto elevato al quadrato al fine di eliminare l'eventuale segno negativo:

$$\delta^2(\theta_1, \dots, \theta_k) = \sum_{i=1}^n (P[H \leq h_i | \{\theta_1, \dots, \theta_k\}] - F_i)^2$$

con

δ^2 :scarto quadratico

$P(H \leq h_i | \{\theta_1, \dots, \theta_k\})$:valore della funzione ipotizzata calcolata nel punto corrispondente

F_i :ECDF

Allo scopo di individuare il minimo della funzione, si deve porre uguale a zero la derivata di δ^2 rispetto ai parametri:

$$\frac{\partial \delta^2}{\partial \theta_j} = 0 \text{ per } j = 1, \dots, k$$

Si ottengono così tante equazioni quanti sono i parametri da andare a determinare: nel nostro caso, usando la curva di Gumbel, si otterrà un sistema di due equazioni in due incognite (a e b). Il sistema che ne risulta può essere risolto attraverso metodi numerici imponendo dei valori a e b di partenza.

Operando con Jupyter si sono ottenuti i parametri a e b per ogni durata e i risultati sono riportati di seguito in forma tabellare:

	1h	3h	6h	12h	24h
a	19.495061	28.724430	36.463779	47.199627	62.515072
b	8.254077	8.204186	8.968082	12.940029	16.099170

Figura 3.3: Curve di Gumbel (Metodo dei minimi quadrati)

Capitolo 4

Test di Pearson

Figura 4.1: Confronto curve di Gumbel dei tre metodi

Dai tre metodi si ottengono tre coppie di parametri per ogni durata, tutti ottimali: per distinguere quali siano i migliori tra questi ci si avvale di un criterio di confronto. In questo caso si utilizza il test di Pearson (detto anche test della bontà dell'adattamento) che è un test non parametrico atto a verificare la bontà dei risultati. Esso consiste nel suddividere il campo di probabilità in k parti (ad esempio uguali) per ricavare una suddivisione nel

dominio nella quale si conta il numero di dati presenti in ogni intervallo. Si valuta poi la funzione χ^2 (Chi quadro) e si sceglie la coppia di parametri per cui χ^2 è minore.

La funzione χ^2 è definita come la sommatoria sui k intervalli precedentemente individuati dei quadrati delle differenze tra valori osservati e valori attesi da una funzione di riferimento, normalizzati sul valore atteso.

$$\chi^2 = \sum_{i=1}^k \frac{(\text{valore osservato}_i - \text{valore atteso}_i)^2}{\text{valore atteso}_i}$$

Per ogni durata quindi, attraverso Python, si trovano i valori di χ^2 .

Nella tabella che segue sono riportati i valori per ogni metodo mettendo in evidenza i valori minori per ogni durata in modo da scegliere la curva di distribuzione migliore.

	Momenti	Max Verosomiglianza	Minimi quadrati
1h	<u>1.750000</u>	2.027778	3.138889
3h	<u>5.222222</u>	<u>5.222222</u>	6.333333
6h	3.694444	<u>2.583333</u>	3.416667
12h	10.082192	<u>7.205479</u>	8.438356
24h	1.000000	<u>0.142857</u>	<u>0.142857</u>

Si riportano infine le curve di Gumbel scelte.

Figura 4.2: Curve di Gumbel migliori

Capitolo 5

Curve di possibilità pluviometrica

La relazione tra l'altezza di precipitazione (h) con il tempo di ritorno (T_r) e la durata di precipitazione (t_p) è la curva di possibilità pluviometrica che viene solitamente scritta come una legge di potenza del tipo:

$$h(T_r, t_p) = a(T_r) t_p^n$$

dove:

h è espressa in funzione del tempo di ritorno e della durata di precipitazione

a è un parametro che dipende solo dal tempo di ritorno

n è invece un valore compreso tra 0 e 1 che non dipende dal tempo di ritorno T_r . Si osservi che l'intervallo di definizione del parametro n è tale che all'aumentare della durata l'altezza di precipitazione aumenta mentre l'intensità media della precipitazione diminuisce ($n < 1$).

Queste curve, al termine dei calcoli, devono essere rappresentate in un piano bilogarithmico e devono essere teoricamente parallele tra loro. A causa delle approssimazioni effettuate e in funzione della bontà dei dati utilizzati, queste possono non risultare esattamente parallele.

Si è deciso di tracciare quattro curve di possibilità pluviometrica per tempi di ritorno rispettivamente di 10, 50, 100, 200 anni e, utilizzandone la definizione, le probabilità di non superamento associate sono state calcolate mediante la formula:

$$P[H \leq h] = 1 - \frac{1}{T_r}$$

Il tempo di ritorno imposto dalla normativa per le fognature bianche è di 10 anni, corrispondente ad una probabilità di non superamento di 0,9.

Di seguito vengono riportati per i diversi T_r scelti le frequenze di non superamento, le intercette e le pendenze della curva di Gumbel nel piano bilogarithmico:

T_r	Frequenza	n	a
10	0.90	0.2960	36.4712
50	0.98	0.2788	48.4912
100	0.99	0.2737	53.5647
200	0.995	0.2695	58.6166

Figura 5.1: Curve di possibilità pluviometrica

Bibliografia e Sitografia

- *Riccardo Rigon*, Water supply systems and Stormwater management infrastructures 2017

<http://abouthydrology.blogspot.it/2017/02/water-supply-systems-and-stormwater.html>

- *Riccardo Rigon*, Extreme Rainfall Distribution Estimation with Python (as a scripting language)

<http://abouthydrology.blogspot.it/2017/03/extreme-rainfall-distribution.html>

- *Riccardo Rigon*, Le precipitazioni

<http://abouthydrology.blogspot.it/search/label/Precipitations>